

(Ir) responsabilidade ambiental: contexto, desdobramento e alternativa

Elídio Bento Tameleⁱ

Resumo:

Com a emergência das consequências ambientais e da consciência do risco planetário, criou-se vários organismos internacionais para exortação da responsabilidade ambiental. Esta pesquisa enquadra-se na Ética Ambiental, um domínio aplicável ou prático da filosofia voltada à reflexão sobre a dimensão da acção humana face à natureza. Objectiva em geral, reflectir sobre a eficácia das medidas de responsabilidade para a mitigação dos riscos ambientais, nos protocolos internacionais sobre as mudanças climáticas. Especificamente visa, i) explicar a acção humana como factor da crise ambiental; ii) descrever o desdobramento da (ir) responsabilidade ambiental nos protocolos internacionais; e iii) apresentar a democracia ecológica como alternativa à manipulação da responsabilidade ambiental. Trata-se de um estudo qualitativo-exploratório, que a partir da revisão bibliográfica e hermenêutica textual demonstra que, os acordos sobre o meio ambiente têm sido grandes impulsionadores de políticas de educação e conscientização dos riscos das acções humanas na natureza. Conclui que políticas públicas redundam em fracasso, porque a implementação das medidas de contenção das emissões de carbono na atmosfera é transferida para o terceiro mundo, através dos chamados créditos e mercados de carbono, o que gera a “irresponsabilidade organizada” e perpetua a pilhagem do terceiro mundo. Diante dessa constatação, defende a necessidade de instauração de um sistema democrático-ecológico-directo em Moçambique.

Palavras-Chave: Crise ambiental; Responsabilidade; Manipulação; Democracia Ecológica.

Abstract:

With the emergence of environmental consequences and the growing awareness of planetary risk, several international organizations have been established to promote environmental responsibility. This research is situated within Environmental Ethics, an applied or practical domain of philosophy focused on reflecting on the dimension of human action in relation to nature. Its general objective is to reflect on the effectiveness of responsibility measures in mitigating environmental risks within international climate change protocols. Specifically, it aims to: (i) explain human action as a factor in the environmental crisis; (ii) describe the unfolding of (ir)responsibility in international environmental protocols; and (iii) present ecological democracy as an alternative to the manipulation of environmental responsibility. This is a qualitative-exploratory study which, based on bibliographic review and textual hermeneutics, demonstrates that environmental agreements have been major drivers of policies for education and awareness regarding the risks of human actions on nature. It concludes that public policies tend to fail because the implementation of measures to contain carbon emissions in the atmosphere is transferred to the Global South through so-called carbon credits and carbon markets, generating “organized irresponsibility” and perpetuating the exploitation of the Global South. In light of this, it argues for the need to establish a direct democratic-ecological system in Mozambique.

Keywords: Environmental Crisis; Responsibility; Manipulation; Ecological Democracy.

Recebido em 12 de Março de 2026

Revisto em 14 de Março de 2026

Aprovado em 16 Março de 2016

1. INTRODUÇÃO

O homem, movido pelo imperativo da sua sobrevivência, exerce pressão sobre o meio ambiente há milénios e, com a emergência do progresso científico e tecnológico, empolgado e movido pelos objectivos arbitrários, o homem, explora a natureza em direcção à (auto) destruição. Esta pesquisa enquadra-se na Ética Ambiental, um domínio aplicável ou prático da filosofia voltada à reflexão sobre a dimensão da acção humana face à natureza que, de acordo com Carvalho (2015), surgiu como resposta à representação da natureza enquanto reservatório inesgotável de recursos com um ilimitado poder gerador e regenerativo, o que, a partir de meados do século XX, foi maioritariamente identificada como a responsável pela crise ambiental contemporânea.

De acordo com Protocolo de Quioto (1997), a busca pela mitigação dos riscos e/sustentabilidade é uma responsabilidade e tarefa de todos, pese embora em proporções diferenciadas, consoante o nível de emissões de cada sociedade à natureza. Essa diferenciação que, sempre incluiu metas para os países desenvolvidos, é concebida como um instrumento para o nivelamento das emissões de carbono na atmosfera. Porém, segundo Dias (2017), tais metas não têm sido atingidas, por causa de tensões políticas. Outrossim, Pessini e Sganzerla (2016) consideram que os mecanismos estabelecidos pelos acordos carregam consigo artimanhas para “burlar” as metas propostas.

Nessa senda busca-se responder a seguinte questão: Que postura pode ser adoptada pelos países quem sofre a “irresponsabilidade organizada¹”? Assim, esta pesquisa justifica e singulariza-se pelo facto de objectivar reflectir sobre a manipulação da responsabilidade ambiental, perpetrada pelos pais desenvolvidos, nos protocolos internacionais e propor uma alternativa ao terceiro mundo face a essa situação.

¹ Termo com o qual Beck (1999), caracteriza um quadro difuso e complexo, assim como, busca traduzir a contradição institucional latente, na qual ameaças são produzidas, mas ninguém é responsável por elas, o que aponta para uma crise de responsabilidade institucional das sociedades modernas.

Esta pesquisa classifica-se, sob ponto de vista de abordagem, como qualitativa; exploratória e descritiva quanto aos seus objectivos; e bibliográfica quanto ao procedimento técnico de colecta de dados. A pesquisa qualitativa permitiu-nos uma análise e interpretação dos desdobramentos da (ir) responsabilidade ambiental nos protocolos internacionais sobre o meio ambiente. No domínio exploratório e descritivo, proporcionou maior familiaridade com o problema da crise e responsabilidade ambiental, e o aprimoramento de ideias com vista a torná-lo mais explícito, a partir do levantamento bibliográfico e sua hermenêutica e análise textual.

A hermenêutica textual permitiu a interpretação de textos que possibilitaram o desenvolvimento desta redacção, e a análise textual permitiu a penetração na ideia de cada autor, cruzamento de ideias e inferências finais. Portanto, trata-se de uma pesquisa meramente bibliográfica, pois, foi desenvolvida exclusivamente com base em material já elaborado, sobre a temática em causa, assente no Protocolo de Quioto (1997). Estruturalmente, após uma nota introdutória, primeiro explica a acção humana como factor da crise ambiental; de seguida, descreve o desdobramento da (ir) responsabilidade ambiental nos protocolos internacionais; em terceiro apresenta a democracia ecológica como alternativa à manipulação da responsabilidade ambiental e, por fim, as considerações finais.

2. A RELAÇÃO HOMEM-NATUREZA E A CRISE AMBIENTAL CONTEMPORÂNEA

Na arena da sobrevivência, o homem nasce com uma desvantagem em relação aos outros animais que, também para sua sobrevivência, exercem um esforço mas são naturalmente providos de ferramentas para tal. Como explica Ngoenha (1994), não tendo, por natureza, quaisquer instintos conservadores que lhe regulem a vida, a vivência humana consiste no distanciamento progressivo e acentuado do ambiente natural e social, através de mecanismos da sua sobrevivência, que resultam da sua experiência com o meio: a técnica e moral. Pois, na “primeira natureza” o homem é idêntico aos outros seres naturais, na segunda afasta-se deles, através de uma cultura específica. Assim, a cultura é natureza criada pelo homem, ou seja, é a “segunda natureza” que lhe confere a sua grandeza, sem a qual não pode viver, e limita-se a rectificar os defeitos mais evidentes do meio ambiente natural, mas no essencial imita-o. Por exemplo, a agricultura respeita o ritmo da terra e seus estações.

Corroborando, Mounier (2010) sustenta que, o homem é um ser natural, mas um ser natural humano pois, singulariza-se por uma dupla capacidade de romper com a natureza:

imersão e emergência. Enquanto mergulhado na natureza (imersão), é “um ser natural”, e quando transcende a natureza (emergência), torna-se “um ser natural humano” pelo conhecimento do universo e pela sua capacidade de transformá-lo. Assim, para a sua personalização e da natureza, o homem deve negar a natureza como um dado e transformá-la em obra pessoal. Contudo, deve ter respeito e cuidado ao exercer qualquer acção transformadora, pois, o que é produzido só tem importância quando tem como finalidade a instauração de um “mundo de pessoas” e a sua interdependência com a natureza.

Gerando a cultura e símbolos, que através deles percebem o meio natural, todas as sociedades possuem uma teoria da natureza que lhes é própria, que se expressa em suas configurações intelectuais, senão igualmente em complexos de símbolos, de instrumentos e de práticas. Assim, as formas de relacionar-se com o meio ambiente variam entre culturas, conforme seus valores e o tempo (Rolla, 2010).

Segundo Ngoenha (1994), com o advento do progresso científico e tecnologia, na modernidade do século XVIII, equivalente a perda de alicerces que legitimavam a sociedade, sob manifestação de uma racionalidade generalizada, a relação entre o Homem e a natureza inverte-se, do servo da natureza, o Homem tornou-se seu patrão, não um patrão sábio e prudente, mas astuto, que agride a natureza e esvazia tudo. Igualmente, Leff (2006) assinala que, a problemática ambiental emerge como uma crise de civilização, da cultura ocidental; da racionalidade da modernidade; da economia do mundo globalizado. Ou ainda, a crise ambiental, como coisificação do mundo, tem suas raízes na natureza simbólica do ser humano, mas começa a germinar através do projecto positivista moderno.

Apesar da segunda natureza ter-se erguido com base na primeira, os seus produtos não são recicláveis. Já não rectifica simplesmente as lacunas da primeira (racionalidade humana), mas a substitui pelas segundas naturezas (racionalidade científica), com vista a atingir os seus objectivos arbitrários, o que torna incerto e obscuro o futuro da humanidade (Ngoenha, 1994) Pois, hoje os impactos desta postura manifestam-se sobretudo, por meio do aquecimento global e seus efeitos estufa e outros, como a mudança climática global, as amplitudes térmicas cada vez mais acentuadas, assim como pelas secas, inundações, furacões, incêndios, verão e inverno insuportáveis (Leff, 2006).

Assim, a degradação desenfreada do meio ambiente, não só pode ser vista como um efeito natural da ocupação humana na terra, mas também e precisamente, como uma consequência inelutável da adopção pela sociedade, sobretudo a ocidental, do modelo económico exploratório, baseado na apropriação, privatização e mercantilização também dos recursos naturais (Vieira & Pazinato, 2019). Portanto, a crise ambiental não é, apenas, a perda de referências e a dissolução dos sentidos, que denuncia a pós-modernidade. Não é uma catástrofe ecológica nem um simples desequilíbrio da economia. É a própria desarticulação do mundo. É a crise do “efeito do conhecimento sobre o mundo”, isto é, dos seus fundamentos e formas de “superexploração” da natureza (Leff, 2006, pp. 15-16).

Não obstante, as consequências das acções e riscos, decorrentes desse comportamento, não distinguem fronteiras continentais, o Norte e o Sul, os desenvolvidos dos subdesenvolvidos, conservadores dos liberais, tanto é que, a crise ambiental contemporânea é dimensão planetária. É neste contexto que, após as duas grandes guerras a crença no progresso exponencial, geradora de empolgação e arbitrariedades, deu lugar ao questionamento dos seus limites evidenciados pela (auto) destruição. Esta situação levantou reflexões éticos-ambientais sob dois posicionamentos confrontantes.

Por um lado, como explica Ngoenha (1994), a escola da visão progressista, que sustenta ser necessário a exploração da natureza em nome de um certo equilíbrio, e que, faz parte da ordem normal das coisas. Isto é, o progresso científico e humano são valores fundamentais. Por outro lado, a escola do naturalismo reactivo, para a qual, a natureza sendo nascente da vida, tem direitos primordiais; é um valor em si mesmo e necessário ao ecossistema. A natureza não pode ser objecto de exploração, pois da sua harmonia depende a sobrevivência da espécie Humana. Portanto, faz-se necessário regular a relação entre o Homem e a natureza.

Importa referir que, a sociedade capitalista não foi a primeira a provocar intensas alterações na natureza. A acção humana gerou significativos impactos ambientais nos diferentes momentos históricos, de modo que, na Grécia alguns escritos de Platão apontam elementos que configurariam uma crise ambiental, como na América pré-colombiana. Todavia, o seu nível e instrumentos predatórios de exploração geraram (e ainda geram) progressivas e irreversíveis perdas da biodiversidade e da sociodiversidade cultural do planeta, cujo símbolo máximo é o armamento nuclear, a descartabilidade dos

produtos e as relações dos seres humanos entre si e com a natureza, através da ruptura metabólica com o ambiente (Estevam, 2017).

Esta problemática, à luz das reflexões éticos-ambientais e dos movimentos sociais emergentes, ganhou pertinência contextual e integrou-se como objecto de estudo da Organização das Nações Unidas, sob Regime Internacional de Mudança Climática, nos anos setenta do século passado, até então, que já gerou uma série de conferências ou cimeiras e protocolos sobre o meio ambiente.

3. (IR) RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NOS PROTOCOLOS INTERNACIONAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE

Cuidar do meio ambiente foi um postulado da humanidade, nas vivências, ao longo da sua trajectória, tal como pregado pelo, proclamado padroeiro da ecologia, São Francisco de Assis, assim como nos termos do “cuidado da casa comum” da carta encíclica *laudato si'* (2015) do Santo Padre Francisco. Porém, hoje é um imperativo para sua sobrevivência, diante da crise ambiental, entendida, por um lado, como um momento de desorientação e incerteza do futuro da humanidade, e por outro lado, como um momento de decisão e de escolha consciente e responsável, do seu presente e do futuro.

Com o livro “*Primavera Silenciosa*”, de Rachel Carson publicado em 1962, um dos responsáveis pela explosão de um movimento ambientalista radical, pela primeira vez provou-se cientificamente os efeitos negativos da acção desordenada do homem sobre a natureza, um alerta sobre a má utilização dos pesticidas e insecticidas e seus impactos sobre o meio ambiente e sobre o próprio Homem. E, com o relatório “*Os Limites do Crescimento*”, publicado pelo Clube de Roma em 1972, que alertava a necessidade do controle do crescimento populacional e do crescimento industrial, sob previsão da insuficiência da produção de alimentos, e esgotamento dos recursos naturais, transformou-se o meio ambiente em uma questão de relevância internacional (Castella, 2012).

Assim, em virtude das inúmeras denúncias realizadas pela comunidade científica, mídia e movimentos ambientalistas, foram realizadas conferências em vários continentes a fim de estimular as autoridades a reflectirem sobre a importância de conciliarem o crescimento económico à preservação dos recursos naturais remanescentes e, sobretudo, implementarem acções práticas para protegê-los (Ganzala, 2018).

A Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, na Suécia, foi a primeira Conferência Mundial que visou alertar a humanidade sobre a necessidade de controlar seus impactos sobre o meio ambiente. Resultou no Tratado de Montreal, no qual os países substituiriam qualquer substância que prejudicasse a atmosfera, tais como as 15 formas do gás clorofluorcarbonos (CFCs), que eram fontes de destruição do Ozono (O₃). O Tratado de Montreal obteve sucesso e vigora até hoje, sendo referência para as ações de controle de emissões de gases e proteção atmosférica (Henrique et al., 2012).

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92 ou ECO-92, foi realizada vinte anos depois da Conferência de Estocolmo, no Brasil, em Rio de Janeiro e reuniu 172 países, contando com a participação da sociedade civil. Esta Conferência lançou as bases sobre as quais os diversos países do mundo deveriam, a partir daquela data empreender ações concretas, no sentido da melhoria das condições sociais e ambientais, tanto em nível local quanto planetário (Henrique et al., 2012).

A sociedade civil e as organizações não-governamentais, na sua participação, instaram a pertinência da fiscalização, responsabilização dos países desenvolvidos e o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos como parte da equação do desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade da primazia dos seres humanos na fundamentação e implementação das políticas ambientais.

As ações concretas foram definidas pelo Protocolo de Quioto, um desdobramento da Eco-92, que somente foi discutido, negociado e assinado em Dezembro de 1997, quando 55 países, que juntos produziam 55% das emissões de gás carbônico do planeta concordaram. Além disso o documento só foi aprovado dois anos depois e, só entrou em vigor de facto em 16 de Fevereiro de 2005, depois que a Rússia assinou, em final de 2004 (Pessini & Sganzerla, 2016).

A *Rio-92* dividiu o mundo em duas facções: os países desenvolvidos, considerados os grandes poluidores, e as nações em desenvolvimento que foram isentas das medidas de controle de emissões de gases. Estipulava que países desenvolvidos deveriam ter reduzido em 5, 2% as emissões de carbono até 2012, em relação aos níveis de 1990. Segundo especialistas, isto foi um erro, pois a China, que ficou neste segundo bloco, hoje

é um dos maiores poluidores do mundo tendo, em 2006, ultrapassado os EUA em emissões absolutas (Pessini & Sganzerla, 2016).

Para tal, entre outras estratégias válidas, o Protocolo de Quioto com base no princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas” do qual, os países ricos devem investir mais no desenvolvimento sustentável por terem degradado mais o meio ambiente durante séculos, advoga “mecanismos financeiros”, “mecanismos de desenvolvimento limpo” e “comércio de emissões” nos artigos 11, 12 e 17 respectivamente. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve assistir os países em desenvolvimento para que atinjam o desenvolvimento sustentável, através de implementação de actividades ligadas ao sector da energia, indústrias transformadoras e de construção, transportes, produção de metais, indústria química e mineral, tratamento de resíduos etc., e estes assistirem os países desenvolvidos para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões (Protocolo de Quioto, 1997, art.º 11, 12 & 17).

Como explica Rached (2016), tais mecanismos criam o comércio de créditos de redução de emissões. Tais créditos são gerados pela construção de infra-estruturas sustentáveis nos países em desenvolvimento (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) ou nos países desenvolvidos (Implementação Conjunta). Os créditos de redução de emissões podem ser ainda comercializados entre países desenvolvidos (Comércio de Emissões). No final, estes países podem utilizar os créditos para cumprir suas metas de “redução/limitação de emissões”.

Nestas estratégias, para o nosso entender, há implicitamente uma defesa de “exportação” da responsabilidade ambiental, dos países desenvolvidos aos Estados economicamente desfavorecidos, em troca de assistência que, pese embora a aderência voluntária e aprovada por cada parte envolvida, podem gerar uma “manipulação” pela carência que os caracteriza. Por conseguinte, podem constituírem uma acomodação aos, seus “exportadores”, países desenvolvidos.

Com observam Pessini e Sganzerla, (2016), a criação dos chamados “créditos de carbono”, em que aqueles que não conseguissem a redução estabelecida tornar-se-iam compradores destes créditos, de outros países tornou-se um exemplo claro das contradições e artimanhas dos países para burlar as metas propostas. Esta iniciativa, também conhecida como “economia verde”, nasceu sob o signo da sustentabilidade, mas

logo se tornou um vilão dos ambientalistas, porque, na prática, comprar créditos de carbono no mercado, corresponde a comprar uma permissão para emitir gases do efeito estufa.

As metas de limitação e redução de emissões foram impostas aos países desenvolvidos e com prazo para o seu cumprimento, porém, não há indicação de que se tenha estabelecido medidas sancionárias, conforme previa-se aprovar procedimentos e mecanismos adequados e eficazes para determinar e tratar de casos de não-cumprimento das disposições do Protocolo, inclusive por meio do desenvolvimento de uma lista indicando possíveis consequências, levando em conta a causa, o tipo, o grau e a frequência do não-cumprimento (Protocolo de Quioto, 1997, art.º 18).

A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, baptizada como *Rio+20*, realizada no Rio de Janeiro em 2012 que, ganhou este nome para comemorar os 20 anos da realização da *Rio-92*, serviu para avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adoptadas pelas principais cúpulas vigentes. Infelizmente os objectivos do Protocolo de Quioto não foram atingidos, pois, a maior parte dos países desenvolvidos ficou distante da meta estabelecida, além da não canalização dos recursos programados para o incentivo de um desenvolvimento “não predatório” nos países subdesenvolvidos (Dias, 2017).

Tal como notam diversos analistas, em um balanço entre *Rio-92* e *Rio+10*, “Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável”, realizada em *Johannesburg*, sob os auspícios das Nações Unidas, neste ínterim ocorreram paralisias e retrocessos nos compromissos multilaterais. Pois, temas essenciais como o do financiamento e o da transferência de tecnologia para o desenvolvimento sustentável ficaram sem resposta, e até mesmo agravaram-se as tensões políticas entre os países economicamente desenvolvidos e os países em desenvolvimento (Camargo et al., 2004 cit. em, Dias, 2017).

Como resultante de novas negociações, do *Rio+20*, publicou-se um documento intitulado “*O futuro que queremos*” que prevê, entre outras medidas, a criação de um fórum político de alto nível para o desenvolvimento sustentável dentro das Nações Unidas; reafirma o princípio das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas”. Outrossim, estabelece a erradicação da pobreza como o maior desafio global do planeta e, recomenda que a

ONU, em cooperação com doadores relevantes e organizações internacionais, articule a transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento, para facilitar o encontro entre países interessados e potenciais parceiros, ceder ferramentas para a aplicação de políticas de desenvolvimento sustentável (Pessini & Sganzerla, 2016).

A proposta de “Acabar com o Subsídio de Petróleo” que consiste na redução da emissão de carbono, no qual os governantes precisariam parar de bancar o petróleo, e que os privilégios e investimentos, antes destinados ao petróleo, fossem distribuídos para outras fontes de energia mais limpas, gerou controversas imediatamente. Pois, Austrália, Canadá e Estados Unidos possuem uma matriz energética dependente da queima de combustíveis fósil e alegam que a transição para uma economia de baixo custo de carbono poderá gerar prejuízos irremediáveis (Henrique et. al., 2012).

O texto da *Rio+20* recebeu críticas das próprias delegações que participaram da conferência e também das organizações não-governamentais, que acusam-no de estar muito aquém, da importância e da urgência dos temas abordados, pois simplesmente lança uma frágil e genérica agenda de futuras negociações e não assegura resultados concretos, numa altura em que a crise aprofunda-se. Portanto, repete o falido roteiro de falsas soluções defendidas pelos mesmos actores que provocaram a crise global (Pessini & Sganzerla, 2016).

O Acordo de Paris, adoptado na 21ª Conferência das Partes (COP21) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, de 2015, com o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C acima dos níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, configura-se como o actual. Como os anteriores, reconhece a necessidade de os países desenvolvidos fornecerem assistência e recursos financeiros para auxiliar os países em desenvolvimento, para que possam adaptar-se aos efeitos das mudanças climáticas e reduzir suas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera (Sessa & Obregón, 2020).

O acordo de Paris entrou em vigor no dia 4 de Novembro de 2016. Estima-se que, sem o Acordo de Paris, a temperatura mundial subiria 4,2°C até o ano de 2100, mas, se todos os signatários cumprirem as metas que acordaram, voluntariamente pois cada país poderia estabelecer suas próprias metas, a temperatura mundial subiria 3,3°C. Porém, a saída

dos Estados Unidos dificulta o alcance dessas metas, visto que, é o segundo país que mais polui no mundo (com cerca de 15%), depois da China. Um estudo preliminar realizado pela Organização Rhodium Group revela que, as emissões de gás carbônico nos Estados Unidos cresceram 3,8% no ano de 2018, a maior elevação em 8 anos (Sessa & Obregón, 2020).

O presidente dos Estados Unidos na altura, Donald Trump, afirmou que o Acordo de Paris era desvantajoso para os interesses da economia e dos trabalhadores do país. Além do mais, enquanto seu país sofreria diversos desdobramentos negativos, países como a China poderiam crescer livremente. Razão pela qual, mesmo com opiniões contrárias, decidiu formalizar sua saída, o que representou um atraso sensível na redução global das emissões, culminando em impactos irreversíveis em âmbito global (Sessa & Obregón, 2020).

Esses são exemplos de alguns incidentes e manipulação que marcam e caracterizam o histórico dos acordos sobre as mudanças climáticas, numa altura em que a corrida pelos créditos nos mercados africanos de carbono esta sendo implementado e interpretado como uma medida necessariamente urgente. Nesse contexto, com a combinação da necessidade de adaptação e mitigação e do potencial da biodiversidade, como explica Bruna (2023; 2024), Moçambique é um destino estratégico de projectos de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Tanto é que, Moçambique foi o primeiro país a receber, do Fundo de Parceria para o Carbono Florestal (FCPF), um Pagamento por Redução de Emissões provenientes do Desmatamento e Degradação Florestal, no valor de cerca de 6,4 milhões USD por reduzir em 1,28 milhões de toneladas de emissões de carbono.

Mediante o exposto, os acordos sobre o meio ambiente têm sido, nos últimos anos, grandes impulsionadores de políticas de educação e consciencialização dos ricos que acção humana tem gerado na natureza, cujas consequências são evidentes em todo planeta de variadas formas. Porém, redundam em fracasso, porque, a implementação das medidas de contenção das emissões de carbono na atmosfera, é transferida para o terceiro mundo; as potências mundiais boicotam-nas e privilegiam os interesses económicos competitivos para a manutenção da sua hegemonia; não cumprem suas metas de limitação e redução de emissões, e nem são responsabilizados pelo

incumprimento, o que gera e acomoda a “irresponsabilidade organizada”. Esta realidade desafia-nos, inevitavelmente, a reflectir sobre a postura do terceiro mundo.

4. DEMOCRACIA ECOLÓGICA: ALTERNATIVA À MANIPULAÇÃO DOS PAÍSES DO TERCEIRO MUNDO?

Os interesses económicos que geram impasses e fracassos dos acordos internacionais, sobre a protecção do meio ambiente, conduzem-nos a um repensar das políticas democráticas dos países em desenvolvimento, por serem os que mais sofrem pela manipulação da responsabilidade, quanto das consequências que ela acarreta. Como sublinham Acseirad, Mello e Bezerra (2009), a desigualdade social e de poder está na raiz da degradação ambiental, pois, quando os benefícios de uso do meio ambiente estão concentrados em poucas mãos, assim como a capacidade de transferir “custos ambientais” para os mais fracos, o nível geral de “pressão” sobre ele não se reduz.

Corroborando, Bruna (2024) sublinha que os indicadores que mais intensificam a vulnerabilidade ambiental, em Moçambique, são de natureza socioeconómica, incluindo: desigualdades sociais e exclusão rural, falta de acesso a educação, da governação, instabilidade política e corrupção, insegurança alimentar e desnutrição, dependência de importações e falta de acesso a serviços de saúde etc., resultantes da sistemática adopção de modelos de desenvolvimento extractivistas, baseados em mecanismos alta e crescentemente dependentes do mercado internacional e com implicações adversas na subsistência rural das populações directamente afectadas.

Em virtude disso, perpetua-se a lógica exploratória que permite aos mais poderosos no arranjo social a subtracção, dos mais vulneráveis, o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. Concentram-se, igualmente, na mão de poucos, também, os espaços ecologicamente saudáveis, ao custo da abominação de vidas anónimas não importantes e descartáveis para o capital. Isto reflecte-se também na esfera do consumo, em que aproximadamente 20% da população mundial é responsável pelo consumo de 70 a 80% da totalidade dos recursos disponíveis no mundo (Acseirad, Mello & Bezerra, 2009).

De acordo com Ngoenha (1994), o século XX é, provavelmente, das primeiras descobertas do futuro e progresso, no sentido de admitir uma solidariedade diacrónica entre a presente e as futuras gerações, o que merece todo o respeito e elogio. Contudo, esta relação não pode realizar-se em detrimento da solidariedade sincrónica, ou seja, não

pode exigir um sacrifício a toda a geração actual de homens, mulheres do Sul do mundo, em nome de uma solidariedade necessária para com as gerações futuras (do mundo inteiro). Senão, a ecologia não será oportunidade para valorizar uma dimensão ética nas relações entre indivíduos, mas uma oportunidade para valorar as correntes eugénicas e seus estratos do Norte.

Como aponta Bruna (2024), a corrida aos créditos de carbono envolve maior demanda de terra, recursos naturais e biodiversidade, resultando em todos os riscos ligados à usurpação de recursos, particularmente, expropriação de terra e recursos determinantes na subsistência rural. Ademais, abre-se oportunidades de negócios com base neste mecanismo de mitigação e actores económicos externos obtêm oportunidades lucrativas que não beneficiam os países hospedeiros. Em suma, os mercados de carbono, a redução de emissões e o comércio dos créditos podem ser a solução para os países ou regiões industrializadas e com compromissos climáticos desafiadores, mas isso não significa necessariamente que sejam a solução para países como Moçambique, onde predomina a pobreza, desigualdades e exclusão sociais.

Diante desta situação, defendemos que os países do terceiro mundo devem criar uma estrutura forte internamente para puderem fazer face à manipulação pelos países desenvolvidos. Tal estrutura passa pela potencialização da “glocalização” do poder no exercício democrático-ecológico, isto é, privilegiar as comunidades locais/sociedade civil nos processos de tomada de decisão. Ora, numa atmosfera em que a democracia deixou de ser uma ideologia feita pelo e para o povo, e caracterizada pela confiança excessiva na “globalização” do poder, quase em todas esferas, a democracia participativa ou directa mostra-se ideal.

A democracia ecológica pode ser entendida, numa perspectiva funcional, como um modelo democrático alternativo, que procura incorporar os cidadãos na tomada de decisão e, que está implícita nos modelos de movimentos sociais. Classificando o sistema democrático como aberto (democracia) ou fechado (autocrático) *versus* o sistema ecológico como verde (sustentável) ou marrom (não sustentável) são possíveis e válidas quatro vertentes, das quais, a *Optimista* seria o mais alto estado de democracia ecológica onde todo mundo ganha e, as decisões são tomadas de forma participativa e inclusiva (Mitchell, 2006 cit. em Morais, 2021).

Esta democracia floresce quando as pessoas organizam-se para proteger suas comunidades, seus direitos e ficam atentas às acções de seus representantes políticos eleitos. Por isso, ao invés de se transferirem as responsabilidades governamentais para corporações globalizadas, deve ser buscado um modelo que atenda às necessidades essenciais da população e das comunidades. Em outras palavras, não é possível o fortalecimento das corporações globais com o enfraquecimento das populações locais. As comunidades locais devem ter o poder político e económico para decidir tudo aquilo que as afectar e ao seu território (Di Mauro, 2012 cit. em Borile & Calgaro, 2020).

Neste sentido, a implementação do paradigma democrático-ecológico exige uma inversão do triângulo político. O poder já deve começar de baixo para cima, e regular-se pelas leis da liberdade, com vista a desenvolver o espírito de iniciativa e sufrágio eficaz. O poder tem de partir das famílias, das aldeias, das povoações e dos distritos (escolas de autonomia), pois o destino de África joga-se nas pequenas comunidades, não superiores aos distritos que garantem a comunidade geral e sua eficácia pela província. E assim, proceder-se-á ao nível supranacional, primeiro regional e depois continental (Ngoenha, 1994).

Por um lado, o cidadão, não mais como indivíduo, mas como ente conectado à comunidade e, portanto, integrante do círculo social, poderá designar como porta-voz o representante que, mediante convicção própria ou critérios previamente estabelecidos, melhor lhe parecer, e possibilitará sob essa condição colaborar para um Estado comprometido com a causa ambiental. Por outro lado, o Estado constitui um dos pilares, que por suas faculdades, através do exercício governamental, efectiva seu poder normativo e administrativo através de legislações e políticas sociais de cunho ambientalista, onde o fortalecimento de uma educação ecológica propõe posturas de integração e participação, de tal maneira que, cada pessoa é incentivada a exercer sua cidadania em plenitude (Borile & Calgaro, 2020).

Destarte, nenhum distrito africano, ou do terceiro mundo em geral, aceitará minar o próprio território com descargas nucleares, que são, afinal de contas, uma espécie de bomba nuclear ao retardador; nenhum distrito aceitará a implantação de uma fábrica no seu território, sem ter medido as consequências para a saúde pública; nenhum distrito aceitará a pilhagem indiscriminada dos seus recursos naturais e, nenhum distrito aceitará ser um centro de produção dirigido e orientado do estrangeiro. Ademais, enquanto o

poder ser nivelado pelas camadas mais baixas em nome do distrito autónomo, estará em altura de uma autogestão e auto-responsabilização, pois, criará meios para ter um bom hospital, escola, e desfusa dos seus interesses sem se deixar manipular pelas trocas desiguais (Ngoenha, 1994).

É neste sentido que, a materialização efectiva da consciência democrática-ecológica, em Moçambique, torna-se uma condição para a salvação das circunstâncias que a crise ambiental condenou-nos, sobretudo com aderência e ambição de Moçambique nos créditos e mercado de carbono, que se tem mostrado como mais um jogo económico, entre as potências, que uma solução genuinamente ambiental.

5. CONCLUSÃO

Este ensaio evidenciou que, o mundo esta mergulhado em uma profunda crise ambiental, como consequência das acções desenfreadas da homem sobre a natureza. E que, esta situação levou a criação de políticas internacionais com vista a mitigação dos seus riscos, sobretudo através redução das emissões do gás carbónico, pelos países que possuem uma matriz energética elevada e/dependente da queima de combustíveis fósseis.

Constatou-se que, os acordos sobre o meio ambiente têm sido, nos últimos anos, grandes impulsionadores de políticas de educação e conscientização dos ricos que acção humana tem gerado na natureza, cujas consequências são evidentes em todo planeta de variadas formas. Porém, defendemos que, essas medidas têm redundado em fracasso, pois, os próprios Protocolos comportam estratégias dilatórias que inviabilizam o cumprimento das metas de redução/limitação de emissões, transferindo-as para o terceiro mundo, em troca de assistência para que atinjam o desenvolvimento sustentável, o que não passa do papel. Ademais, enquanto o terceiro mundo aumenta os espaços verdes e/protege, eles aumentam as emissões, a riqueza e os ricos planetários.

Diante desse impasse, propomos que, enquanto a democracia deixou de ser uma ideologia feita pelo e para o povo, e caracterizada pela confiança excessiva na “globalização” do poder, os países do terceiro mundo devem instaurar um sistema democrático-ecológico-directo, para puderem fazer face a manipulação dos países desenvolvidos, o que seria uma oportunidade de tomada do controlo dos seus recurso naturais que só beneficiam as “elites” governamentais e as multinacionais, em detrimento da miséria e dívidas externas/eternas da sociedade civil. Daí que, a sociedade civil deve

pressionar e auxiliar o executivo e o legislativo na criação de políticas públicas sustentáveis, bem como a sua implementação e fiscalização.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acselrad, H., Mello, C. C. A., & Bezerra, G. N. (2009). *O Que é Justiça Ambiental*. Garamond, Rio de Janeiro.

Beck, U. (1999). *O que é globalização: equívocos do globalismo, respostas à globalização*. Paz e Terra, São Paulo.

Borile, G. O. & Calgaro, C. (2020). Fundamentos da Justiça Ecológica. *Revista Pensamento Jurídico*, nº 3, vol. 14, São Paulo.

Bruna, N. (2023). Ouro Invisível: o Carbono e a Usurpação. OMR. Destaque rural nº 212.

Bruna, N. (2024). Deve Moçambique embarcar para o mercado de carbono? Uma análise crítica dos mercados de carbono como solução para a crise socioambiental. OMR. Destaque Rural Nº 266.

Carvalho, M. C. (2015). Para a Defesa de uma Ética Ambiental. Em *Revista Florianópolis*, Santa Catarina, Brasil.

Castella, P. R. (2012). Cronologia Histórica Meio Ambiente. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Estevam, B. S. (2017). Da crise Ambiental ao Despertar da Consciência Ecológica: Diálogos entre a História Ambiental e a Educação Ambiental. *Revista do Lhiste, Porto Alegre*, n.6, vol.4.

Henrique, J., et al. (2012). As Conferências Internacionais sobre Meio Ambiente e a RIO+20. VII-CONNEPI. [ISBN 978-85-62830-10-5](#).

Leff, E. (2006). *Racionalidade Ambiental: A Reapropriação Social da Natureza*. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.

Morais, L. A. (2021). *Democracia e Meio Ambiente: Análise do Discurso Científico e do Discurso Organizacional de um Consórcio Intermunicipal*. Dissertação (Mestrado), Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Humanidades.

- Mounier, E. (2010). *O Personalismo*. Trad. Artur Morão. Edições Texto & Grafia, Lisboa.
- Ngoenha, S. E. (1994). *O Retorno do Bom Selvagem: Uma Perspectiva Filosófica-Africana do Problema Ecológico*. Edições Salesianas, Porto.
- Pessini, L. & Sganzerla, A. (2016). Evolução Histórica e Política das Principais Conferências Mundiais da ONU sobre o Clima e Meio Ambiente. *Revista Iberoamericana de Bioética*, nº 01. [DOI: 10.14422/rib.i01.y2016.009](https://doi.org/10.14422/rib.i01.y2016.009).
- Protocolo de Quioto. (1997). Editado e traduzido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil.
- Rached, D. H. (2016). Interfaces entre o Regime Internacional de Mudança Climática e a Saúde Global. Lua Nova, nº 98, São Paulo.
- Rolla, F. G. (2010). *Ética Ambiental: Principais Perspectivas Teóricas e a Relação Homem-Natureza*. T C. C. (Bacharel) Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- Vieira, L. S. & Pazinato, L. F. Hüning. (2019). A crise Ambiental Contemporânea: Reflexões a partir de uma Abordagem Integrada entre os seus Aspectos Socioambiental, ecológico e cultural. *RJLB*, Ano 5, nº 1.

ⁱ Mestrando em Desenvolvimento Humano e Educação, UNIPAGET-MOÇAMBIQUE. Licenciado em Ensino de Filosofia e Ética, pela UNISAVE-MOÇAMBIQUE. Correio Electrónico: lucastamele997@gmail.com. Este Artigo é uma produção final de uma comunicação apresentada na Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente, “Moçambique e o mundo, 50 Anos Após-Estocolmo: Avanços e perspectivas”, de 29 de Novembro à 3 de Dezembro de 2022, na Universidade Pedagógica de Maputo.